

DO TAPETE AO PAINEL: A TRAMA COMO SINTAXE AZULEJAR MODERNA

RACHED, MARY DA SILVA (1)

Arquiteta e Urbanista e pesquisadora independente

maryrached@gmail.com

RESUMO.

Este artigo defende que a trama deve ser compreendida como uma estrutura morfológica, um gesto autoral e uma sintaxe visual, como também como uma chave de leitura para compreender o uso do azulejo na arquitetura moderna brasileira — não apenas como ornamento ou revestimento, mas como linguagem crítica que articula arte e arquitetura. Em vez de restringir-se à oposição historiográfica entre o painel artístico e o revestimento, dota-se uma perspectiva transversal, em que a trama emerge como operador projetual, histórico e simbólico. Ao articular composição, cor, padrão e escala, o azulejo moderno funciona como campo pictórico, ornamento e pele tectônica, afirmando-se como linguagem crítica entre as décadas de 1930 e 1970, com repercussões contemporâneas. A compreensão dessa sintaxe exige atenção às raízes históricas do uso do azulejo no Brasil. Antes da arquitetura moderna, o Neocolonial apropriou-se desse material como signo de identidade nacional e tradição inventada, alinhado a movimentos internacionais voltados à construção de narrativas nacionais por meio da retomada de repertórios históricos. Tais painéis em azulejo — figurativos e narrativos — mobilizam tramas regulares e padronagens rítmicas que ativam signos territoriais e culturais, produzindo pertencimento baseado em imagens ficcionalizadas do passado colonial luso-brasileiro. Esse imaginário ecoa no Movimento Moderno, e o painel Estrela-do-mar e Peixes, de Cândido Portinari, no Ministério da Educação e Saúde (MES, 1936), constitui exemplo emblemático dessa continuidade crítica. Ao aproximar esse painel das composições neocoloniais, o artigo evidencia convergências formais e simbólicas. Ambos mobilizam a azulejaria como dispositivo de identidade nacional. Assim, a trama emerge como sintaxe visual que media memória e invenção, revelando projetos de nação permeados pelo imaginário da colonialidade, ainda que sob gramáticas distintas e temporalidades próprias.

Palavras-chave: TRAMA, AZULEJO MODERNO, ARQUITETURA MODERNA BRASILEIRA, SINTAXE VISUAL, IDENTIDADE NACIONAL

1. INTRODUÇÃO

O azulejo ocupa lugar singular na arquitetura brasileira, atuando não apenas como revestimento decorativo, mas como superfície visual e simbólica que articula dimensões tectônicas, estéticas e identitárias. Sua presença em diferentes períodos evidencia a capacidade da cerâmica de registrar narrativas culturais e participar da construção do imaginário de brasilidade — seja na evocação da tradição luso-brasileira no Neocolonial, seja na sua reconfiguração em chave moderna integrada à lógica construtiva (RACHED, 2018). Nesse percurso, a noção de trama emerge como categoria crítica para compreender o azulejo como estrutura morfológica, gesto autoral e sintaxe visual que media a relação entre arte e arquitetura.

Este artigo propõe deslocar a leitura da azulejaria de uma condição decorativa para situá-la como elemento central das discussões sobre a modernidade arquitetônica brasileira. A partir da compreensão de ornamento de tradição vitruviana (VITRUVIUS, 27 a.C.), considera-se o azulejo como suporte de memória coletiva e operador de sentidos espaciais e simbólicos. A trama, entendida como articuladora de forma, cor, padrão e escala, permite interpretar os painéis azulejados como campos de produção de identidade, memória e experimentação arquitetônica (RACHED, 2018; JOLY, 1997; SANTAELLA, 2018).

Do ponto de vista teórico e historiográfico, esse deslocamento questiona dicotomias consolidadas: de um lado, a oposição entre o painel artístico associado às artes visuais e o revestimento arquitetônico; de outro, a leitura da Modernidade como ruptura absoluta frente às linguagens precedentes. A análise da trama evidencia, porém, que o azulejo moderno se constrói na tensão entre continuidade e ruptura (RACHED, 2018). Ele dialoga com práticas dos séculos XVII ao XIX e, no Neocolonial, é ressignificado quando a tradição luso-brasileira é retomada e o azulejo se torna emblema de identidade nacional. Ao recuperar o repertório histórico e projetar novas linguagens, o Neocolonial constituiu um elo entre passado e modernidade.

Assim, o objetivo deste artigo é propor a trama como chave interpretativa da azulejaria moderna brasileira, em diálogo com sua inserção no Neocolonial e com os projetos de identidade nacional. A trama é entendida como superfície simbólica que condensa memória histórica e invenção moderna, revelando a persistência da colonialidade no imaginário arquitetônico do país.

2. A TRAMA COMO ESTRUTURA MORFOLÓGICA E GESTO AUTORAL

A noção de trama, especialmente no contexto da azulejaria moderna, não se restringe à repetição seriada das peças, mas à disposição que assumem sobre a superfície. Essa disposição pode assumir padrões regulares, assimétricos, aleatórios ou semiestruturados, revelando modos distintos de organizar o campo visual. Ao privilegiar a relação entre as partes e não apenas a peça isolada, a trama constitui uma sintaxe visual que opera na tensão entre permanência e inovação, conciliando a tradição herdada da azulejaria luso-brasileira e as experimentações da modernidade arquitetônica (RACHED, 2018).

No campo da arte, o termo preserva sua raiz etimológica vinculada ao entrelaçamento de fios que compõem o tecido, constituindo a base estrutural sobre a qual se organiza a unidade do conjunto (HOUAISS ET AL.,

2001). Esse significado aponta para a ideia de rede, em que a articulação entre as partes estabelece coerência interna, ultrapassando a noção de simples repetição.

Transposto para a linguagem visual, o conceito de *trama* pode ser compreendido como a **articulação entre elementos visuais** — linhas, cores, formas e padrões — que se entrecruzam na construção de um campo de sentido. Tal perspectiva aproxima-se da semiótica da imagem, segundo a qual o significado emerge das relações entre os elementos que compõem o todo. Joly (1997) enfatiza que a leitura da imagem pressupõe uma sintaxe visual construída a partir das articulações, enquanto Santaella (2018) destaca a multiplicidade de níveis de interpretação ativados por essas relações.

A trama, portanto, pode ser compreendida como **estrutura visual** e como **sintaxe narrativa**. Como estrutura porque organiza o espaço por meio da repetição, da variação cromática e do ritmo visual; e como sintaxe porque ordena signos que constroem narrativas capazes de remeter tanto à tradição luso-brasileira quanto a novas linguagens modernas. Assim, o azulejo não se limita ao papel de revestimento, mas converte-se em linguagem crítica, cuja força reside precisamente na articulação entre elementos visuais e contextos históricos. Do ponto de vista formal, a trama resulta da combinação de cor, padrão e escala. A cor estabelece vínculos de pertencimento cultural e projeta novas atmosferas cromáticas na modernidade. O padrão confere ritmo e continuidade, operando como elemento de coesão no conjunto arquitetônico. Já a escala produz modos de fruição: de perto, evidencia a peça individual e sua relação com o módulo; de longe, integra-se à paisagem urbana, reforçando o caráter de campo pictórico expandido.

Esse entendimento permite situar a trama como **mediadora entre sentido e materialidade, entre o pictórico e o tectônico**. De um lado, aproxima-se da lógica da pintura pela ênfase na cor, na forma e na composição; de outro, responde às exigências construtivas da arquitetura, ao se adaptar às modulações estruturais e aos vãos. Nessa condição, deixa de ser mera superfície aplicada para se afirmar como gesto autoral que transforma a fachada em suporte simbólico.

Assim, ao mesmo tempo que evoca a tradição, a trama abre espaço para **experimentação arquitetônica** e a construção de identidades visuais ligadas ao projeto moderno. Ela articula permanência e inovação, síntese formal e gesto criativo, consolidando-se como chave de leitura fundamental para compreender a integração entre arte e arquitetura no Brasil do século XX.

3. O AZULEJO NA ARQUITETURA NEOCOLONIAL E A CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADES NACIONAIS

O debate sobre identidade nacional no Brasil intensificou-se entre meados do século XIX e as primeiras décadas do século XX, acompanhando movimentos globais de afirmação cultural. Nesse processo, a arquitetura assumiu papel central, apropriando-se de repertórios históricos e vernaculares para consolidar símbolos de brasilidade. O Neocolonial, surgido em 1914, foi um fenômeno arquitetônico e cultural que reinterpretou o passado luso-brasileiro em chave contemporânea, alinhando-se a experiências hispano-americanas e ao regionalismo europeu. Nesse contexto, o azulejo destacou-se como um de seus principais

emblemas, evocando o passado colonial ao mesmo tempo que projetava narrativas de pertencimento coletivo. Sua apropriação inscreveu-se em um discurso nacionalista que operava pela invenção de tradições (HOBSBAWM, 1983), criando mitos de origem apropriáveis pela sociedade.

O arquiteto e arqueólogo português Ricardo Severo foi o principal articulador do movimento no Brasil. Em suas conferências *A Arte Tradicional no Brasil*, defendia que a arquitetura colonial, até então considerada modesta, deveria servir de modelo para uma “Renascença Brasileira” (AMARAL, 1994; SEGAWA, 1998; BRESSAN PINHEIRO, 2020). Inspirado em métodos arqueológicos, sistematizou o estudo de elementos construtivos tradicionais e destacou a arquitetura popular como fenômeno coletivo em oposição ao cosmopolitismo urbano. Nesse percurso, valorizou a azulejaria como expressão de uma identidade nacional enraizada na matriz portuguesa (Wanderley, 2006).

A prática de Severo dialogava com a produção portuguesa da época, marcada pelo pintor Jorge Colaço, cujos painéis figurativos em cenas bucólicas e religiosas foram aplicados na Casa Lusa. Ainda que concebidos em chave moderna, esses trabalhos evocavam intensamente o passado colonial. Como observa Bruand (1981), tratava-se de uma atualização historicista: obras modernas concebidas para afirmar uma identidade nacional.

Outras experiências foram igualmente significativas, como a colaboração entre Victor Dubugras e Wash Rodrigues no *Largo da Memória* (1919) e no *Caminho do Mar*, conjunto monumental erguido em 1922 por ocasião do centenário da Independência. Nesses casos, a azulejaria assumiu papel narrativo, articulando painéis historiados e padronagens em diálogo com a paisagem e a memória do lugar. O azulejo tornou-se, assim, instrumento de pedagogia visual, comunicando mitos de origem e exaltando feitos coloniais e bandeirantes como marcos fundadores do Estado brasileiro (Morais, 1988; LEMOS, 1984).

As ideias de Severo e os projetos neocoloniais exerceram influência decisiva sobre intelectuais e arquitetos modernistas, como Mário de Andrade e Lúcio Costa, cujas trajetórias seriam centrais na definição do Movimento Moderno brasileiro (BRESSAN PINHEIRO, 2020). Essa articulação revela a especificidade do Neocolonial: mais do que estilo passageiro, foi instância de mediação cultural que forneceu categorias críticas para o modernismo e, em paralelo, sustentou o surgimento de políticas patrimoniais com a criação do SPHAN, em 1937.

Assim, a azulejaria no Movimento Neocolonial constituiu não apenas um elemento decorativo, mas linguagem de identidade. Entre padronagens rítmicas e narrativas figurativas, consolidou-se como recurso de pertencimento coletivo e continuidade simbólica, ao mesmo tempo que abriu caminho para a integração entre tradição e modernidade que marcaria a arquitetura brasileira do século XX.

4. O PAINEL MODERNO COMO SUPERFÍCIE SIMBÓLICA

A introdução da azulejaria na arquitetura moderna brasileira significou não apenas a atualização de um material tradicional, mas a construção de uma linguagem crítica capaz de articular memória histórica e inovação formal. O **Ministério da Educação e Saúde (MES, 1936–1942)** tornou-se o paradigma desse

processo, reunindo arquitetos modernistas sob a liderança de Lúcio Costa e integrando obras de artistas plásticos, como Cândido Portinari. A escolha do azulejo, revestimento com longa tradição luso-brasileira, evidencia como o projeto moderno se apropriou de um repertório histórico para reconfigurá-lo em chave contemporânea.

O painel *Estrelas-do-mar e Peixes*, concebido por Portinari e executado pela Osiarte de Paulo Rossi Osir, ocupa posição estratégica na fachada do edifício, integrando-se à lógica da **parede livre**. Longe de funcionar como simples ornamento, o painel transforma-se em superfície simbólica, ao mesmo tempo pictórica e tectônica. Sua composição evidencia a busca de Portinari por traduzir sentimentos e memórias nacionais, condensando uma narrativa moderna que dialoga com a tradição do azulejo de tapete e do painel historiado, mas rompendo com ambas ao fundi-las em uma trama singular.

4.1. Análise Formal e Semiótica

O painel é estruturado pela combinação de **retículas, padrões marinhos e formas biomórficas**. A partir do padrão tradicional de estrela e *bicha*, Portinari cria variações cromáticas que vão do branco ao azul-marinho, sobre as quais se sobrepõem figuras de peixes e formas sinuosas que evocam organismos marinhos. Essa composição produz um duplo efeito: de longe, o observador apreende uma grande figura ameboide centralizada, que se impõe como narrativa moderna abstrata; a média distância, percebe-se o jogo de sobreposições e colagens; de perto, revela-se o detalhe do padrão em tapete, os losangos formados pela malha das bichas e a retícula do rejunte.

A relação entre **cor, escala e repetição** é decisiva. O uso de tons variados de azul estabelece vínculo com a tradição luso-brasileira e, ao mesmo tempo, constrói uma atmosfera de modernidade. A variação da escala — do módulo cerâmico à figura biomórfica monumental — convida a diferentes modos de fruição, reforçando o caráter cinético do painel, que parece se transformar conforme a distância do observador.

Isso permite construir uma narrativa visual do Novo Mundo. A figura ameboide, visível apenas à distância, projeta uma estética moderna do futuro, enquanto os elementos repetitivos em pequena escala citam a fauna marinha que recebeu o colonizador.

4.1.1. Integração Arte–Arquitetura–Tempo Histórico

O painel articula-se com a arquitetura não apenas como revestimento, mas como **campo visual que se relaciona com os vãos e a fenestração**. O contraste entre a transparência do vidro e a opacidade brilhante do azulejo cria uma dialética entre o *ver através* e o *ver na superfície*, intensificando sua dimensão simbólica. Inserido no edifício que se tornou ícone do projeto cultural da Era Vargas, o painel condensa a aspiração de uma **modernidade nacional**, onde tradição e futuro coexistem em tensão.

4.1.2. Estética moderna do futuro

Com *Estrelas-do-mar* e *Peixes*, Portinari projeta uma estética moderna que não rompe de forma absoluta com o passado, mas o reinscreve em chave crítica. O painel se afirma como superfície simbólica, ao mesmo tempo memória da azulejaria colonial e invenção projetual da modernidade. Sua trama não apenas organiza peças cerâmicas, mas sintetiza um ideário: o de uma arquitetura capaz de integrar arte, técnica e história em uma narrativa nacional voltada ao futuro.

5. CONTINUIDADE CRÍTICA: ENTRE NEOCOLONIAL E MODERNO

A discussão sobre a azulejaria brasileira do século XX não pode ser compreendida apenas pela chave da ruptura. Embora o Movimento Moderno se afirme como linguagem de inovação, a sua relação com o passado colonial e com o repertório do Neocolonial revela um campo de continuidades críticas. Como apontado em um trabalho anterior desta mesma autora (RACHED, 2028), o desenho da peça moderna conserva reminiscências do azulejo tradicional, enquanto a **trama** é o ponto em que se explicitam as rupturas, sobretudo quando assume composições assimétricas, aleatórias ou semiestruturadas.

Nesse sentido, o Neocolonial ocupa lugar estratégico. De um lado, retoma os painéis historiados e a azulejaria de tapete como emblemas de uma tradição luso-brasileira; de outro, projeta-os em novos suportes e narrativas, vinculando-os à ideia de brasilidade em construção. A Modernidade, por sua vez, desloca esse repertório: em vez de reproduzir as cenas coloniais ou o rigor dos tapetes geométricos, fragmenta, reordena e sobrepõe padrões, criando novas sintaxes visuais. No entanto, ambos os movimentos compartilham a crença no azulejo como **dispositivo identitário** capaz de articular memória e futuro.

As convergências formais e simbólicas entre Neocolonial e Moderno tornam-se visíveis justamente no uso da trama como operador comum. No Neocolonial, a trama ancora-se em narrativas históricas e alegóricas — caravelas, brasões, cenas religiosas ou mitos de fundação — que reforçam um passado legitimador. No Moderno, ela é reorganizada em chave abstrata ou biomórfica, explorando variações cromáticas, ritmo e escala, mas ainda dialogando com o repertório herdado. Assim, a trama funciona como ponte: no Neocolonial, condensa um imaginário nacionalista em busca de raízes; no Moderno, amplia o campo da experimentação arquitetônica, sem eliminar totalmente a memória coletiva.

Essa leitura permite compreender que a modernidade arquitetônica brasileira não se constituiu por um corte radical, mas por **camadas de continuidade e invenção**. Ao retomar o azulejo, o Modernismo inscreve na sua própria gramática visual os ecos do passado colonial e as reelaborações neocoloniais. O resultado é uma estética que dialoga criticamente com a tradição, transformando-a sem apagá-la.

5.1. Discussão sobre a ideia de ruptura versus continuidade entre os dois movimentos

Por fim, a permanência do azulejo como recurso expressivo na modernidade evidencia também a força da **colonialidade** como imaginário persistente. Ainda que o Modernismo buscasse projetar-se como linguagem

universal e de futuro, o recurso à azulejaria reinscreve a marca da herança luso-brasileira, traduzida agora em códigos modernos. A trama, nesse contexto, revela-se não apenas como estratégia formal, mas como índice de uma modernidade negociada, em que memória e invenção se entrelaçam, mantendo viva a tensão entre o colonial e o moderno.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise desenvolvida ao longo deste artigo evidencia que a azulejaria ocupa lugar central na compreensão da modernidade arquitetônica brasileira, não como recurso decorativo periférico, mas como linguagem crítica capaz de articular arte, arquitetura e identidade nacional. Ao mobilizar o conceito de **trama** como operador teórico, foi possível demonstrar que o azulejo se constitui como estrutura morfológica, gesto autoral e sintaxe visual, atravessando distintos contextos históricos sem perder sua potência de significação.

No Movimento Neocolonial, o azulejo desempenhou a função de emblema de uma tradição inventada, vinculada à construção de um imaginário de brasilidade que legitimava o passado lusófono. Padronagens rítmicas e painéis figurativos operaram como suportes de memória coletiva, ao mesmo tempo que projetavam uma ideia de modernidade ancorada na continuidade com o passado colonial. Essa operação, ao inscrever narrativas históricas nas superfícies arquitetônicas, respondia às demandas de afirmação identitária do início do século XX, em sintonia com experiências internacionais.

Na arquitetura moderna, e em especial no **painel *Estrelas-do-mar e Peixes***, de Cândido Portinari, o azulejo assume novos sentidos. A trama torna-se campo de experimentação formal e semiótica, articulando cor, escala e padrão em composições que integram o pictórico e o tectônico. Nesse processo, a azulejaria não apenas dialoga com a tradição, mas a reinscreve criticamente, condensando a tensão entre memória e invenção. O resultado é uma modernidade que não se constrói por cortes radicais, mas por continuidades críticas que revelam a persistência da colonialidade no imaginário visual do país.

O percurso analisado permite afirmar que a trama constitui uma chave de leitura para compreender a azulejaria moderna brasileira como superfície simbólica, mediadora entre arte e arquitetura. Mais do que revestimento, o azulejo se torna operador de identidades, de memórias coletivas e de experimentações arquitetônicas, configurando-se como elemento estruturante da cultura visual do século XX.

Por fim, a reflexão proposta abre espaço para desdobramentos contemporâneos: revisitar criticamente a tradição azulejar significa reconhecer tanto suas potencialidades estéticas quanto suas implicações políticas, questionando os modos como a colonialidade ainda se projeta sobre as linguagens visuais brasileiras. A trama, nesse sentido, não é apenas um conceito analítico, mas um horizonte interpretativo que permite compreender como o azulejo, entre permanência e transformação, continua a produzir sentidos no presente.

REFERÊNCIAS

- AMARAL, A., *Arquitectura_Neocolonial*, São Paulo: Memorial / Fondo de Cultura Económica, 1994.
- Bressan Pinheiro, M. L., Repercussão Do Ideário Neocolonial Na Atuação Preservacionista de Mário de Andrade e Lucio Costa, *Registros. Revista De Investigación Histórica*, vol. **16**, no. 2, pp. 68–87, accessed July 28, 2022, from <https://revistasfaud.mdp.edu.ar/registros/article/view/477/323>, July 2020.
- HOBBSAWM, E. R. T., *The Invention of Tradition*, Cambridge: Cambridge University Press, 1983.
- Houaiss, A., Villar, M. de S. and Franco, F. M. de M., *Dicionário Houaiss Da Língua Portuguesa*, Rio de Janeiro: Objetiva, pp. 2922, 2001.
- Joly, M., *Introdução à Análise Da Imagem*, Campinas: Papyrus, 1997.
- LEMOS, C. A. C., Azulejos Decorados Na Modernidade Arquitetônica Brasileira, *Patrimônio Histórico e Artístico Nacional*, vol. **20**, pp. 167–74, 1984.
- Morais, F., *Azulejaria Contemporânea No Brasil*, São Paulo: Editoração Publicações e Comunicação, 1988.
- RACHED, M. da S., *As Tramas Azulejadas Nas Fachadas Da Arquitetura Moderna e Contemporânea Brasileira*, 2018.
- Santaella, L., *Semiótica Aplicada*, Cengage Learning, 2018.
- Segawa, H. M., *Arquiteturas No Brasil: 1900-1990*, São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, pp. 224, 1998.
- Vitruvius Pollio, M., *Tratado de Arquitetura (27 a.C.)*, São Paulo: Martins Fontes, pp. 556, 2007.
- Wanderley, I. M., *Azulejo Na Arquitetura Brasileira: Os Painéis de Athos Bulcão*, 2006.

BIOGRAFIA

Mary Rached é arquiteta e urbanista formada pela Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) e mestre em Desenvolvimento Urbano pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Atuou como professora e coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo da Uninassau Recife. Sua trajetória acadêmica está voltada para a azulejaria na Arquitetura Moderna e Contemporânea no Brasil. Com experiência tanto na iniciativa privada quanto no setor público, desenvolve projetos de arquitetura, conservação e restauro articulando prática profissional e reflexão teórica no campo da arquitetura e do patrimônio.